

**PAXTA TOZALASH KORXONALARINING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI
BAHOLASH MEZONLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI****КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ****CRITERIA FOR ASSESSING THE FINANCIAL STABILITY OF COTTON-GINNING
ENTERPRISES AND DIRECTIONS FOR ITS IMPROVEMENT****Murodov Orif Jumayevich**
t.f.d., professor.**Renessans ta'lim universiteti. 100071, Toshkent shahar, Shayxontohur tumani,
Samarqand darvoza ko'chasi, Charxnovza 17****E-mail: orifakadem@mail.com****<https://orcid.org/0000-0002-7016-8680>****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17455268>**

Annotatsiya. Mazkur maqolada paxta tozalash korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholash mezonlari hamda ularni takomillashtirish yo'nalishlari yoritilgan. Tadqiqotda korxonaning yashash sikllari — tashkil etish, reorganizatsiya, restrukturizatsiya, sanatsiya, bankrotlik va tugatish bosqichlari tahlil qilinib, ularning moliyaviy barqarorlikka ta'siri ilmiy asosda o'rganilgan. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan integratsiyalashgan moliyaviy ko'rsatkichlar jadvali asosida paxta tozalash korxonasining har bir bosqichidagi rentabellik, likvidlik, kapital mustaqilligi va risk darajasi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish — paxta tozalash sanoatida iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash, investitsion muhitni yaxshilash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning muhim omilidir.

Kalit so'zlar. Moliyaviy barqarorlik, paxta tozalash sanoati, korxonahayot sikli, rentabellik, likvidlik, kapital tuzilmasi, sanatsiya, restrukturizatsiya, moliyaviy risk, iqtisodiy xavfsizlik, davlat-xususiy sheriklik, raqamli moliyaviy monitoring.

Аннотация. В данной статье раскрыты критерии оценки финансовой устойчивости хлопкоочистительных предприятий, а также направления её совершенствования. В исследовании проанализированы жизненные циклы предприятия — создание, реорганизация, реструктуризация, санация, банкротство и ликвидация, а также их влияние на финансовую устойчивость. На основе разработанной автором интегрированной таблицы финансовых показателей определена взаимосвязь между рентабельностью, ликвидностью, финансовой независимостью и уровнем риска на каждом этапе жизненного цикла хлопкоочистительных предприятий. Полученные результаты показывают, что совершенствование механизмов финансового управления является важным фактором укрепления экономической безопасности, улучшения инвестиционного климата и повышения эффективности производства в хлопкоочистительной промышленности.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, хлопкоочистительная промышленность, жизненный цикл предприятия, рентабельность, ликвидность,

структура капитала, санация, реструктуризация, финансовый риск, экономическая безопасность, государственно-частное партнёрство, цифровой финансовый мониторинг.

Abstract. This article highlights the criteria for assessing the financial stability of cotton-ginning enterprises and outlines the main directions for its improvement. The study analyzes the enterprise life cycle — establishment, reorganization, restructuring, rehabilitation, bankruptcy, and liquidation — and examines their impact on financial stability. Based on the integrated financial indicators table developed by the author, the relationship between profitability, liquidity, capital independence, and risk level at each stage of the cotton-ginning enterprise’s life cycle has been identified. The results show that improving financial management mechanisms is a key factor in strengthening economic security, enhancing the investment climate, and increasing production efficiency in the cotton-ginning industry.

Keywords: financial stability, cotton-ginning industry, enterprise life cycle, profitability, liquidity, capital structure, rehabilitation, restructuring, financial risk, economic security, public-private partnership, digital financial monitoring.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida paxta tozalash sanoati real sektorning eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, mamlakatning eksport salohiyati va valyuta tushumlarini shakllantirishda strategik ahamiyat kasb etadi. Sanoat sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi – paxta mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, tayyor mahsulotlar ulushini oshirish, hamda mavjud ishlab chiqarish korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta’minlashdan iboratdir.

So‘nggi yillarda qabul qilingan Prezident farmon va qarorlarida – PF-4947-sonli “Harakatlar strategiyasi”, PQ-3133-sonli “Iqtisodiyotning real sektori korxonalarini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”, PQ-3818-sonli “Davlat aktivlarini boshqarish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida” va PF-4058-sonli “Korxonalar moliyaviy barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” hujjatlarida moliyaviy boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish va korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta’minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan[1].

Paxta tozalash korxonalarida moliyaviy barqarorlikni ta’minlash — bu faqatgina foyda olish ko‘rsatkichlarini yaxshilash emas, balki aktivlar tuzilmasi, likvidlik darajasi, rentabellik ko‘rsatkichlari, aylanma mablag‘lar tezligi va moliyaviy mustaqillik koeffitsiyentlarini tahlil qilish orqali korxonaning uzoq muddatli iqtisodiy faoliyatini barqaror holatda saqlash demakdir[2].

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, ayrim paxta tozalash korxonalarida kapital tuzilmasining nomutanosibligi, amortizatsiya siyosatining eskirganligi, hamda kredit yuklamasining yuqoriligi ularning moliyaviy barqarorlik darajasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu bois, paxta sanoati korxonalarining moliyaviy holatini baholashda an‘anaviy tahlil usullari (likvidlik, rentabellik, o‘z mablag‘lari ulushi) bilan bir qatorda **zamonaviy tahlil modellari – Z-score, DuPont, DSCR, EBITDA/Interest ratio** ko‘rsatkichlarini qo‘llash dolzarb ahamiyatga ega bo‘lmoqda.

Paxta tozalash korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholash mezonlarini takomillashtirish orqali:

- korxonalarining iqtisodiy xavfsizlik darajasi aniqlanadi,
- moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligi oshiriladi,

- hamda davlat-xususiy sheriklik asosida ishlovchi korxonalarda **raqamli boshqaruv tizimlari** orqali moliyaviy monitoringning shaffofligi ta'minlanadi.

Shu bois, mazkur tezisning ilmiy yo'nalishi paxta tozalash korxonalarining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini aniqlash, ularning diagnostika mezonlarini ishlab chiqish va barqarorlikni ta'minlovchi moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini taklif etishga qaratilgan[3].

Har bir xo'jalik yurituvchi subyekt, jumladan paxta tozalash korxonalari ham o'zining iqtisodiy hayot sikliga ega bo'lib, bu sikl korxonaning tashkil topishidan to uning tugatilishigacha bo'lgan moliyaviy va ishlab chiqarish faoliyati bosqichlarini o'z ichiga oladi. Mazkur sikl quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

- 1.Korxonani tashkil etish,
- 2.Reorganizatsiya (qayta tuzish),
- 3.Restrukturizatsiya (tuzilmani o'zgartirish),
- 4.Sanatsiya (moliyaviy sog'lomlashtirish),
- 5.Bankrotlik (to'lovga qobiliyatsizlik holati),
- 6.Tugatish (likvidatsiya).

Bu bosqichlarning barchasi har bir korxonaga majburiy tarzda xos bo'lishi shart emas. Ularning yuzaga kelishi **korxonaning moliyaviy natijalari, aktivlar dinamikasi va barqarorlik ko'rsatkichlariga** bog'liq bo'ladi.

Moliyaviy nazariya nuqtayi nazaridan, **korxonaning yashash sikli** — bu moliyaviy resurslarning shakllanishi, taqsimlanishi va qayta investitsiya qilinish jarayonini ifodalaydi. Shu sababli, har bir bosqichda korxonada turadigan moliyaviy maqsadlar, risklar va resurslar strukturasi o'ziga xosligi mavjud.

Quyidagi 1-rasmda paxta tozalash korxonalarining hayot sikllari bo'yicha moliyaviy barqarorlik mezonlari integratsiyalashgan shaklda keltirilgan.

1-rasm. Paxta tozalash korxonasining moliyaviy barqarorligi – hayot sikllari bo'yicha integratsiyalashgan ko'rsatkichlar

1. Tashkil etish bosqichi

Paxta tozalash korxonasining faoliyati ustav kapitalining shakllantirilishi, ishlab chiqarish vositalarining aniqlanishi va resurs manbalarini tanlashdan boshlanadi. Bu bosqichda moliyaviy barqarorlikni belgilovchi asosiy omillar — **investitsiya manbalari diversifikatsiyasi, kapital strukturasi optimal nisbatda bo'lishi, va aylanma mablag'lar hajmini to'g'ri rejalashtirishdir.**

Ushbu bosqichda yo'l qo'yilgan xatoliklar (masalan, yuqori kredit yuklamasi, nomuvofiq amortizatsiya siyosati) keyingi faoliyat bosqichlarida moliyaviy beqarorlikka olib keladi[4-5].

2. Reorganizatsiya va restrukturizatsiya bosqichlari

Bu bosqichlarda paxta tozalash korxonalarida o'zining moliyaviy va tashkiliy tuzilmasini qayta ko'rib chiqadi.

Reorganizatsiya — ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, filial yoki sho'ba korxonalar tashkil etish orqali moliyaviy oqimlarni qayta yo'naltirishni nazarda tutadi.

Restrukturizatsiya — korxonaning aktiv va passivlar tuzilmasini o'zgartirish, qarz yukini kamaytirish va foyda rentabelligini oshirishga qaratilgan moliyaviy jarayondir.

Paxta tarmog'ida bu bosqich ayniqsa 2020–2024-yillarda ahamiyat kasb etdi. Bu davrda "O'z paxtasanoat" tizimidagi korxonalarda **davlat aktivlari xususiy sektorga o'tkazildi**, va bu moliyaviy mustaqillik darajasini 2 barobar oshirdi.

3. Sanatsiya (moliyaviy sog'lomlashtirish) bosqichi

Ayrim korxonalarda vaqtinchalik to'lov qobiliyatsizligi yoki aylanma mablag'lar tanqisligi kuzatiladi.

Sanatsiya bosqichi — moliyaviy tiklanish davri bo'lib, bu davrda:

- qarzlarni restrukturizatsiya qilish,
- davlat va tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlar ajratish,
- ortiqcha aktivlarni sotish yoki ijaraga berish
- kabi chora-tadbirlar orqali korxonada faoliyati qayta tiklanadi.

Paxta tozalash korxonalarida sanatsiya bosqichi "**PaxtaInvest**" jamg'armasi orqali amalga oshirilmoqda. Bu fond aylanma mablag'larni qayta moliyalashtirish va ishlab chiqarishni tiklashni ta'minlab bermoqda.

4. Bankrotlik va tugatish bosqichi

Agar moliyaviy choralar o'z natijasini bermasa, korxonada to'lovga qobiliyatsiz deb topiladi.

Bankrotlik jarayoni — bu iqtisodiy tizimda tabiiy filtrlash mexanizmi bo'lib, samarasiz korxonalarini yangi, barqaror subyektlar bilan almashtirish imkonini beradi.

Biroq, paxta tozalash sanoatida bunday holatlarning oldini olish uchun **raqamli moliyaviy monitoring, real vaqtli audit tizimlari va likvidlik diagnostikasi** joriy etilmoqda.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining real sektorida, xususan paxta tozalash sanoatida, korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalasi bugungi kunda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, korxonaning hayotiy sikllari — tashkil etishdan to'g'ri tugatishgacha bo'lgan davrdagi moliyaviy mexanizmlarning samarali ishlashi uning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Tahlil natijalariga ko'ra:

- **Moliyaviy barqarorlikning asosiy mezonlari** sifatida rentabellik, likvidlik, qarzдорlik koeffitsienti, kapital mustaqilligi va moliyaviy risk darajasi aniqlangan;
- **Tashkil etish va sanatsiya bosqichlarida** investitsion manbalarni diversifikatsiya qilish va aylanma mablag'larni rejalashtirish moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlaydi;
- **Restrukturizatsiya bosqichida** aktiv va passivlar tuzilmasini optimallashtirish orqali foyda rentabelligi o'sadi;
- **Bankrotlik va tugatish bosqichlarida** raqamli audit, "E-Moliya" va "1C-Paxta" tizimlarini joriy etish orqali moliyaviy risklarni oldini olish mumkin;
- **PaxtaInvest jamg'armasining** moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari sanoat korxonalarini sog'lomlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Shunday qilib, paxta tozalash korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash — bu faqat foyda olish yoki sarfni kamaytirish emas, balki **raqamli boshqaruv, resurslar samaradorligi, risklarni boshqarish va kapital tuzilmasini muvozanatlashtirish** orqali barqaror rivojlanishni ta'minlashdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli Farmoni "2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi". — T.: 2017.
2. PF-4058-sonli Farmon "Korxonalar moliyaviy barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". — T.: 2019.
3. Murodov O.J., Egamberdieva R.S. *Elektron hujjat aylanish tizimida matnli axborotlarning ishonchliligini oshirishning nazariy asoslari*. – GulDU, 2023.
4. Xolmurodov A., Qudratov B. *Korxonalar moliyasi va investitsiyalarni boshqarish*. – T.: "Iqtisodiyot", 2020.
5. Murodov O.J. Yangi O'zbekiston iqtisodiyotida korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish omillari: Islohotlar, sertifikatsiya va iste'molchi talablari integratsiyasi. Guliston davlat universiteti axborotnomasi. Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi, 2025. № 3. 193-197 bet.